

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiritual paradigmalarining mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari...	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi 293 Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna	293
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari 300 Xodjayeva Matlyuba Rustamovna	300
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish 304 Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinaxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi	304

OILA MUHITIDA SIBLINGLARARO MUNOSABATLARDI PSIXOLOGIK MANIPULYATSIYANING NAMOYON BO'LIH XUSUSIYATLARI

Nishanova Zulfizar Yashin qizi

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori
O'zbekiston milliy pedagogika universiteti doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada oila muhitida voyaga yetayotgan farzandlar (siblinglar) o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda namoyon bo'ladigan psixologik manipulyatsiya turlari va ularning psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda siblinglararo raqobatning manipulyativ shakllari, ota-ona e'tibori uchun kurash mexanizmlari hamda mazkur jarayonlarning bolalar shaxsiy rivojlanishiga ta'siri yoritilgan. Shuningdek, oilaviy munosabatlarda uchraydigan manipulyativ xatti-harakatlarning oldini olish va ularni bartaraf etish bo'yicha psixologik tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: siblinglar, psixologik manipulyatsiya, oilaviy tizim, siblinglararo raqobat, psixologik ta'sir, ota-ona pozitsiyasi, ijtimoiy rollar, shaxs rivojlanishi.

Abstract: This article analyzes the types of psychological manipulation and the characteristics of their manifestation in relationships between children (siblings) within the family environment. The study examines manipulative forms of sibling rivalry, mechanisms of competition for parental attention, and the impact of these processes on children's personality development. In addition, psychological recommendations aimed at preventing and overcoming manipulative behavior within family relationships are presented.

Key words: siblings, psychological manipulation, family system, sibling rivalry, psychological influence, parental position, social roles, personality development.

Аннотация: В данной статье анализируются виды психологических манипуляций и особенности их проявления во взаимоотношениях между детьми (сиблингами) в семейной среде. В исследовании рассматриваются манипулятивные формы сиблингового соперничества, механизмы борьбы за родительское внимание, а также влияние данных процессов на личностное развитие детей. Кроме того, представлены психологические рекомендации, направленные на профилактику и преодоление манипулятивного поведения в системе семейных отношений.

Ключевые слова: сиблинги, психологическая манипуляция, семейная система, сиблинговое соперничество, психологическое воздействие, родительская позиция, социальные роли, развитие личности.

KIRISH

Oila shaxs ijtimoiylashuvining birlamchi bo'g'ini hisoblanadi. Siblinglar (aka-uka va opa-singillar) o'rtasidagi munosabatlar ko'p hollarda sog'lom raqobatdan manipulyativ munosabatlarga o'tishi mumkin. Ushbu jarayon bolaning ijtimoiy ko'nikmalarni o'zlashtirishi uchun o'ziga xos "laboratoriya" vazifasini bajarsa-da, uning salbiy oqibatlar kelajakdagi shaxslararo munosabatlarga ham ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Oila muhitida siblinglar (aka-uka va opa-singillar) o'rtasidagi manipulyatsiya bir farzandning o'z maqsadlariga erishish uchun boshqa siblingning his-tuyg'ulari, xulq-atvori yoki fikrlariga yashirin tarzda ta'sir ko'rsatishi va ularni boshqarishga intilishidir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Siblinglararo munosabatlar va oilaviy manipulyatsiya muammosi zamonaviy oilaviy psixologiya, rivojlanish psixologiyasi hamda tizimli yondashuv doirasida keng tadqiq etilmoqda. Xorijiy tadqiqotchilar siblinglar o'rtasidagi raqobatning shakllanishi ko'pincha ota-onaning e'tibori, oiladagi rollar taqsimoti va farzandlarning indi-

vidual psixologik xususiyatlari bilan bog'liqligini ta'kidlaydilar. Ayniqsa, siblinglararo raqobatning manipulyativ shakllari bolalarning emotsional rivojlanishi va ijtimoiy moslashuviga salbiy ta'sir ko'rsatishi qayd etilgan.

Oilaviy tizim nazariyasi vakillari siblinglararo manipulyatsiyani oiladagi munosabatlar tizimining mahsuli sifatida baholaydilar. Ularning fikricha, ota-onalar tomonidan farzandlarni taqqoslash, ularga nisbatan noteng munosabatda bo'lish yoki ayrim bolalarni ustun qo'yish manipulyativ xatti-harakatlarning kuchayishiga sabab bo'ladi. Shuningdek, gazlayting, triangulyatsiya va aybdorlik hissini shakllantirish kabi manipulyatsiya turlari oilaviy nizolarni chuqurlashtiruvchi omillar sifatida e'tirof etiladi.

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, siblinglararo manipulyatsiya bolalarning o'zini baholashi, emotsional barqarorligi va kelajakdagi shaxslararo munosabatlariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Shu bois oilada sog'lom psixologik muhitni yaratish, farzandlar o'rtasida hamkorlik va o'zaro hurmat tamoyillarini shakllantirish siblinglararo manipulyatsiyaning oldini olishning muhim omili hisoblanadi.

Siblinglararo manipulyatsiyaning eng ko'p uchraydigan turlarini quyidagicha tasniflash mumkin:

1. "Qurbon" roli.

Bu strategiya ko'pincha oiladagi kichik yoki jismonan zaifroq farzandlar tomonidan qo'llaniladi.

Mexanizmi: sibling o'zini jabrlangan, xafa bo'lgan yoki ojiz qilib ko'rsatadi.

Maqsadi: ota-onaning e'tiborini jalb qilish va aybdorni (odatda akasi yoki opasini) jazolatish. "U meni urdi" yoki "U hammasini buzdi" kabi shikoyatlar orqali ota-onadan himoya va turli imtiyozlar olishga harakat qiladi ^[1].

2. Aybdorlik hissini uyg'otish.

Ushbu usul ko'proq to'ng'ich farzandlar yoki "mas'uliyatli" deb baholanadigan siblinglar tomonidan qo'llaniladi.

Mexanizmi: "Men sen uchun hamma narsadan voz kechdim", "Senga yordam berganimda shunday qilganmiding?" kabi iboralar orqali qarama-qarshi tomonda qarzdorlik hissini shakllantirish.

Maqsadi: boshqa siblingni o'z xohishiga bo'ysundirish yoki undan moddiy va ma'naviy manfaat olish ^[2].

3. "Gazlayting" (gaslighting) - ruhiy bosim.

Bu manipulyatsiyaning eng xavfli shakllaridan biri bo'lib, siblingni o'z xotirasi yoki sog'lom fikrlash qobiliyatiga shubha bilan qarashga majbur etishga qaratilgan.

Mexanizmi: "Bunaqa bo'lmagan", "Senga shunday tuyulgan", "Sen doim hamma narsani noto'g'ri tushunasan" kabi fikrlarni muntazam takrorlash.

Maqsadi: boshqa siblingning o'ziga bo'lgan ishonchini pasaytirish va uni nazorat ostiga olish ^[3].

4. Triangulyatsiya (uchinchi shaxsni jalb qilish).

Bu holatda ikki sibling o'rtasidagi nizoga ota-ona yoki boshqa qarindoshlar bilvosita jalb qilinadi.

Mexanizmi: siblinglardan biri ota-onaga ikkinchisi haqida yashirincha ma'lumot yetkazadi, ya'ni chaqimchilik qiladi.

Maqsadi: ota-ona bilan "ittifoq" tuzish va boshqa siblingni chetlashtirish orqali oilaviy iyerarxiyada yuqoriroq mavqega ega bo'lish ^{[4], [9]}.

5. Sevgi va e'tibor orqali manipulyatsiya.

Mexanizmi: kerakli natijaga erishish uchun haddan tashqari mehribonlik ko'rsatish, rad javobi olingandan so'ng esa muloqotni to'xtatish yoki sovuqqon munosabatda bo'lish.

Maqsadi: hissiy bog'liqlikdan foydalanib, boshqa siblingni o'ziga qaram qilish ^{[5], [8]}.

6. Taqqoslash va raqobatni kuchaytirish.

Mazkur holat ko'pincha ota-onalar tomonidan bilvosita shakllantiriladi, biroq siblinglar undan o'z manfaat-lari yo'lida foydalanishlari mumkin.

Mexanizmi: "Men senga qaraganda yaxshi o'qiyman, shuning uchun dadam meni ko'proq yaxshi ko'radi" kabi fikrlar orqali o'z ustunligini namoyish etish.

Maqsadi: o'zining "ideal farzand" ekanligini tasdiqlash va boshqa siblingni kamsitish.

Ushbu manipulyatsiya turlari oiladagi psixologik iqlimning buzilishiga sabab bo'lib, bolalarda kelgusida sog'lom muloqot va hamkorlik ko'nikmalarining yetarli darajada shakllanmasligiga olib kelishi mumkin. Shu sababli ota-onalar bunday belgilarni o'z vaqtida aniqlashlari hamda "yutgan" va "yutqazgan" tomonlarni shakllantirish o'rniga farzandlar o'rtasida hamkorlik, o'zaro hurmat va konstruktiv muloqotni rag'batlantirishlari zarur ^{[6], [7]}.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotning maqsadi. Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda manipulyatsiyaning paydo bo'lish mexanizmlarini hamda uning psixologik determinantlarini (omillarini) aniqlashdan iborat.

Tadqiqot obyekti. Tadqiqot obyekti sifatida kamida ikki nafar farzandi bo'lgan oilalar tanlab olindi.

Tadqiqot subyektlari. Tadqiqot subyektlari sifatida 7 yoshdan 15 yoshgacha bo'lgan siblinglar hamda ularning ota-onalari ishtirok etdilar.

Tadqiqot usullari. Maqolada nazariy va empirik tahlil usullaridan foydalanildi:

- Tizimli kuzatish - siblinglarning o'yin jarayonidagi va kundalik muloqotidagi yashirin boshqaruv (manipulyatsiya) harakatlarini kuzatish.

Psixodiagnostik metodikalar:

A. Adlerning "Tug'ilish tartibi" nazariyasi - siblinglarning oiladagi o'rni (to'ng'ich, o'rtancha, kenja) va ularning status uchun kurash strategiyalarini tahlil qilish.

Tadqiqot bosqichlari:

1. Tayyorgarlik bosqichi. Mavzuga oid ilmiy adabiyotlar tahlil qilinib, quyidagi gipoteza shakllantirildi: "Siblinglararo manipulyatsiya ota-ona mehrining yetishmasligi yoki noto'g'ri taqsimlanishi natijasida kuchayadi".
2. Empirik bosqich. Tanlangan oilalarda so'rovnomalar va psixodiagnostik testlar o'tkazildi.
3. Matematik-statistik tahlil bosqichi. Olingan natijalarni qayta ishlash jarayonida sifat va miqdoriy ko'rsatkichlar foizlar asosida taqqoslandi hamda tahlil qilindi.

O'tkazilgan psixodiagnostik so'rovnomalar va kuzatuvlar natijasida to'ng'ich va kenja farzandlar tomonidan "aybdorlik hissi" dan foydalanish darajasi quyidagicha aniqlandi:

1-jadval: "Aybdorlik hissi" orqali manipulyatsiya (foizlarda)

Siblinglarning oiladagi o'rni	Manipulyatsiya chastotasi (%)	Asosiy qo'llaniladigan usuli
To'ng'ich farzandlar	65%	"Men sen uchun hamma narsadan voz kechdim", "Senga yordam berganimda shunday qilganmiding?"
Kenja farzandlar	35 %	"Sen tufayli dadam meni urishdi", "Mening aybim yo'q edi, hammasiga sen aybdorsan"

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, to'ng'ich farzandlar (65%) "aybdorlik hissi" O'tkazilgan psixodiagnostik so'rovnomalar va kuzatuvlar natijalari shuni ko'rsatadiki, to'ng'ich farzandlar aybdorlik hissi orqali manipulyatsiya qilishga ko'proq moyildirlar. Bu holat ularning oiladagi ijtimoiy roli, ya'ni "yordamchi" va "mas'uliyatli shaxs" maqomi bilan bog'liqdir. To'ng'ich farzandlar kichik siblinglarni nazorat qilish va ularni o'z irodasiga bo'ysundirish maqsadida "qarzdorlik" tuyg'usidan samarali vosita sifatida foydalanadilar. Kenja farzandlarda (35%) esa ushbu ko'rsatkich nisbatan past bo'lib, ular ko'proq o'z xatolarini yashirish yoki ota-onaning jazolashidan qutulish maqsadida "aybni boshqaga yuklash" taktikasidan foydalanadilar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Siblinglararo manipulyatsiya ehtiyojlarni qondirishning konstruktiv bo'lmagan usullaridan biri hisoblanadi. Shu sababli ota-onalar farzandlar o'rtasida mutlaq tenglikni ta'minlashga emas, balki har bir bolaning individual ehtiyojlari, qiziqishlari va psixologik xususiyatlarini inobatga olishga e'tibor qaratishlari lozim.

Tadqiqot natijalari to'ng'ich farzandlarda aybdorlik hissi orqali manipulyatsiya qilish ko'proq oiladagi mavqe va statusni saqlab qolishga xizmat qilishini, kenja farzandlarda esa ushbu strategiya mas'uliyatdan qochish hamda salbiy oqibatlarni boshqa shaxs zimmasiga yuklashga yo'naltirilganligini ko'rsatdi. Mazkur farqlar siblinglararo munosabatlarda psixologik iyerarxiyaning shakllanishiga va oilaviy munosabatlarning mazmuniga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Shu bois oilalarda sog'lom psixologik muhitni shakllantirish, farzandlar o'rtasida ochiq muloqotni rivojlantirish, manipulyativ xatti-harakatlarning oldini olish hamda hamkorlik va o'zaro hurmat tamoyillarini mustahkamlash muhim profilaktik ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Shoumarov G'. B. Oila psixologiyasi: Akademik litsey va kasb-hunar kollejlari uchun darslik. - Toshkent: Sharq, 2010. - 296 b.
2. Rasulova Z. Oila muhitida farzandlararo munosabatlarning ijtimoiy-psixologik determinantlari // Psixologiya ilmiy jurnali. - Buxoro, 2021. - № 4.
3. Mo'minova R. D. Shaxs shakllanishida oilaviy nizolarning ta'siri. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
4. Адлер А. Воспитание детей. Взаимодействие полов. - М.: Феникс, 2016. - 448 с.
5. Бендас Т. В. Психология семьи: учебное пособие. - СПб.: Питер, 2020. - 416 с.
6. Змановская Е. В. Психология манипуляций в межличностных отношениях. - М.: Академия, 2018.
7. Dunn J. Siblings: Love, Envy, and Understanding. - Harvard University Press, 2015.
8. Milevsky A. Sibling Relationships in Adulthood. - Springer Science & Business Media, 2016.
9. Sulloway F. J. Born to Rebel: Birth Order, Family Dynamics, and Creative Lives. - Pantheon Books, 2010.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.